

Validade de conteúdo do “Manual de Instruções do Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP)”

Alexandra Monticeli¹

Cybelle Loureiro²

Aline Moreira³

*Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.14250486*

Recebido em: 25/10/2024

Aprovado em: 01/12/2024

Resumo: Desde sua criação em 2007 que o Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP) tem sido muito utilizado em todo o mundo, sendo que no Brasil sua aplicação aumentou após a versão traduzida feita por Silva, em 2012. Entretanto, uma revisão sistemática demonstrou que em muitos casos, tais aplicação ocorrem de maneira errônea, não condizente com o proposto pelos autores originais. Visando auxiliar neste ponto, um Manual de Instruções do IMTAP foi criado e submetido à avaliação de dez juízes musicoterapeutas, que através de análise e preenchimento de um questionário, conferiram validade de conteúdo para seu teor.

Palavras-chave: Musicoterapia. IMTAP. Manual de Instruções. Avaliação.

Content validity of the “Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP) Instruction Manual”

Abstract: Since its creation in 2007, the Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP) has been widely used around the world, and in Brazil its application increased after the translated version made by Silva, in 2012. However, a systematic review demonstrated that in many cases, such application occurs in an erroneous manner, not consistent with what was proposed by the original authors. Aiming to assist in this point, an IMTAP Instruction Manual was created and submitted for evaluation by ten music therapist judges, who, through analysis and filling out a questionnaire, verified content validity for its content.

Keywords: Music Therapy. IMTAP. Instruction manual. Assessment.

¹ Doutoranda em Musicoterapia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), xanda.rn@hotmail.com.

² Professora Doutora do Curso de Musicoterapia da Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Instrumentos e Canto, cybelleveigaloureiro@gmail.com.

³ Professora Doutora do Curso de Musicoterapia da Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Instrumentos e Canto, alinemusicoterapeuta@gmail.com.

*Esta pesquisa é financiada pela CAPES.

Introdução

Em 2007, um grupo de pesquisadores se reuniu com a intenção de criar um protocolo de avaliação próprio da musicoterapia, capaz de captar as nuances próprias do desenvolvimento terapêutico da área. Assim, nasceu o Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP) (BAXTER et al., 2007).

Desde sua criação, o IMTAP vem sendo amplamente utilizado no mundo todo, conforme dados levantados em revisões sistemáticas conduzidas por Monticeli e Loureiro (2022; 2023a; 2023b). Em 2012, SILVA traduziu e proveu validade de conteúdo para a versão brasileira do instrumento, além de validade convergente para o domínio “comunicação expressiva”.

A partir de sua tradução para o português brasileiro, podemos encontrar várias aplicações do IMTAP em pesquisas, com os mais variados objetivos e com diferentes populações. Entre elas a avaliação de pessoas com deficiências múltiplas (ARAUJO, 2015; AMOR et al., 2017; RODRIGUES, 2019), o transtorno do espectro autista (SILVA, 2017; PISMEL e PIAZZETTA, 2017; TOMASELLI e PIAZZETTA, 2017; FREIRE, 2019), os distúrbios de comunicação (COVRE, 2015; COSTA e PIAZZETTA, 2017), cuidados paliativos (JÚLIO, 2018; FREITAS et al., 2019), e pessoas com transtornos de aprendizagem (MONTICELI, 2020) entre outras condições, inclusive em pessoas sem transtornos diagnosticados (SILVA, 2017).

As revisões sistemáticas de MONTICELI e LOUREIRO (2022; 2023a; 2023b) apontam para aplicações com um alto grau de imprecisões, o que pode gerar resultados não condizentes com o proposto pela avaliação em suas definições originais. Este processo foi refeito em setembro de 2024. Estas revisões encontraram 86 pesquisas, nas quais 38 se adequaram aos critérios de inclusão e exclusão previamente definidos, que foram:

- Inclusão: algum domínio do IMTAP ter sido aplicado durante o desenvolvimento do estudo;
- Exclusão: Razão 1: o IMTAP ter sido apenas citado como um instrumento de avaliação em musicoterapia, mas não ter sido utilizado na prática.
- Razão 2: Tomou-se também o cuidado de não repetir trabalhos diferentes que tenham sido advindos de uma mesma coleta de dados, contudo tendo gerado diversas publicações.

Figura 1 – Fluxograma exemplificando os termos e busca e as plataformas utilizadas para pesquisa. Fonte: PAGE et al. (2020), com atualização dos dados pelos autores (2024).

Levantamos a hipótese de que a extensão do livro onde constam as instruções de aplicações do IMTAP (com 196 páginas), bem como o fato de só estar disponível em inglês possam ser fatores que colaboram com a aplicação inexata do instrumento. Tendo em mente tais indicações, objetivou-se a criação de um Manual de Instruções que pudesse conduzir a aplicação do IMTAP, seguindo as definições apresentadas em seu conteúdo

original, prezando por sua utilização idônea e que faça jus à sua concepção e alcançando sua validade de conteúdo.

Metodologia e Resultados

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), sob o número 69289523.0.0000.5149. No primeiro passo, foi conduzido um processo de tradução de algumas partes do livro original do IMTAP, com o intuito de permitir maior fidelidade de aplicação, condizente com o conteúdo original. Foram traduzidos os formulários de aplicação de 5 das 9 etapas do IMTAP, bem como todo o capítulo 6 do livro, que traz as definições de todas as 374 habilidades avaliadas no instrumento. Para isso foi estabelecido contato direto com as autoras do IMTAP (BAXTER et al., 2007) par obtenção de permissão para tradução desse material em específico para fins acadêmicos e de pesquisa de doutorado no Programa de Pós-graduação da Música na UFMG.

Para se realizar um processo de adaptação de um instrumento para outro idioma, apenas uma tradução não é suficiente para suprir as demandas geradas pelas diferenças de linguagem de culturais. É preciso também se ocupar com processos semânticos e técnicos, buscando uma representação mais adequada desta nova versão que irá surgir (ALEXANDRE e COLUCI, 2011). CASSEP-BORGES et al. (2010) e BORSA et al. (2012) indicam que procedimentos que empregam a tradução reversa (ou retrotradução) alcançam um nível de autenticidade mais elevado do que a tradução tradicional, que seria a tradução simples.

Deve-se levar em consideração que entre um país e outro, existem diferenças não apenas de idioma, mas também de cultura (WEEKS et al., 2007; FORTES e ARAÚJO, 2019). Esta visão ampla sobre a forma de se realizar uma tradução é chamada de abordagem universalista (BERRY et al., 1992).

Pelos motivos supracitados, o processo de tradução foi conduzido com base no Modelo Universalista de Validação (HERDMAN, FOX-RUSHBY e BADIA, 1998), vem sendo amplamente utilizado em processos de tradução e/ou adaptação de instrumentos no Brasil. Encontramos o mesmo modelo na produção de NUNES et al. (2010) e de SILVA (2010), que trabalharam com uma bateria de testes de avaliação para amusia. Cita-se também os trabalhos de ANDRÉ (2017 e 2021), onde o mesmo procedimento foi utilizado para se realizar a tradução e validação de três escalas Nordoff-Robbins para utilização em

nosso país. Sendo estes instrumentos de avaliação em musicoterapia, optou-se por também seguir os mesmos princípios na tradução destas pesquisas.

O Modelo Universalista de Validação (HERDMAN, FOX-RUSHBY e BADIA, 1998) se baseia em seis princípios para verificar uma tradução. Para o caso, adotamos o princípio da equivalência de itens e de equivalência semântica. Dois juízes com proficiência em inglês e em português julgaram as traduções considerando os seguintes passos: 1) o conteúdo original foi traduzido para o português pela equipe de pesquisa; 2) um dos juízes teve acesso ao conteúdo traduzido para o português e o retraduziu para o inglês, sem ter acesso ao conteúdo original; 3) e, por fim, outro juiz comparou e considerou as traduções, ponderando se todas as versões continham as mesmas informações e as mesmas interpretações. Para coletar tais respostas, os juízes responderam a um questionário e, ao final, julgou-se que as traduções atingiram equivalência de itens e semântica.

Contando com tais traduções, em um segundo momento, os autores produziram uma proposta de Manual de Instruções para o IMTAP, contendo elementos norteadores essenciais para uma boa aplicação do instrumento, bem como apresentando traduções inéditas de etapas que podem vir a assegurar tal idoneidade.

Em sua totalidade, o Manual de Instruções do IMTAP atingiu um número de 50 páginas, sendo divididas da seguinte maneira: 11 páginas destinadas a instruções, 5 páginas destinadas às traduções inéditas realizadas para a pesquisa e mais 33 páginas de tradução do capítulo 6 do livro original, que traz as definições das 374 habilidades avaliadas.

Para julgar este Manual, recorreu-se a profissionais musicoterapeutas. O convite a estes juízes vai ao encontro do procedimento tencionado para se alcançar validade de conteúdo. Tal validade busca verificar se um instrumento mede o que se propõe a medir com fidelidade. Quando se consegue confirmar esta capacidade, pode-se considerar que o instrumento é válido (SIRECI, 1998). LYNN (1986) aponta que um mínimo de cinco e um máximo de dez juízes são um número adequado para avaliar, levando em consideração suas experiências com relação ao material apreciado.

Através de e-mail, doze juízes musicoterapeutas foram convidados para avaliar o Manual de Instruções do IMTAP, sendo que dez deles aceitaram. Deu-se preferência a juízes acadêmicos e que já tinham familiaridade com o IMTAP ou com instrumentos de avaliação musicoterapêuticos.

Os juízes receberam o material de leitura por e-mail, e depois disso, realizaram o preenchimento de um Google Formulário com 10 questões. Abaixo, encontram-se as questões:

- 1- *Em sua carreira profissional, você já aplicou o IMTAP em algum de seus pacientes?*
- 2- *Você considera que o “Manual de Instruções do Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP)” contém informações suficientes para que o instrumento seja aplicado de forma correta e idônea?*
- 3- *Você considera que a extensão do documento “Manual de Instruções do Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP)” seja adequado?*
- 4- *Você considera que as traduções feitas pela primeira vez neste trabalho sejam verossímeis com as versões originais, publicadas por Baxter et al., 2007?*
- 5- *Manual de Instruções do Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP)”, você considera que trará segurança para que musicoterapeutas possam aplica-lo sem prejuízos?*
- 6- *Você sentiu falta de algum ponto base da aplicação do IMTAP no “Manual de Instruções do Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP)”?*
- 7- *As instruções contidas no tópico “Instruções Gerais” do “Manual de Instruções do Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP)” são suficientes?*
- 8- *As instruções contidas no tópico “Regras Gerais” do “Manual de Instruções do Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP)” são suficientes?*
- 9- *As informações contidas no “Anexo 6” do “Manual de Instruções do Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP)” devem permanecer na versão final do documento?*
- 10- *Você teria alguma crítica, sugestão ou comentário sobre o “Manual de Instruções do Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP)”?* (Neste momento, os juízes puderam deixar seus comentários de cunho pessoal, que não foram mensuradas).

As porcentagens das respostas coletadas do questionário acima foram medidas como positivas, negativas ou em partes, e as porcentagens de respostas de cada uma delas pode ser identificada no “Gráfico 1”, abaixo.

Gráfico 1 – Respostas do questionário enviado aos juízes avaliadores do Manual de Instruções do IMTAP. Fonte: criado pelos autores (2024).

Discussão e Conclusão

Diante do exposto, ao se perceber a alta utilização do IMTAP, mas também com um número de aplicações errôneas elevado, viu-se pertinente a construção de um Manual de Instruções para o instrumento, que pudesse auxiliar a aplicação dos musicoterapeutas. Os dados alcançados na revisão sistemática (atualizada no mês e no ano em que este artigo está sendo escrito) reforçam a necessidade de um delineamento para a aplicação do instrumento.

Analisando os dados coletados em resposta ao Formulário enviado ao comitê de juízes, nota-se que em todas as questões houveram uma concordância de mais de 50% em suas respostas. Sendo assim, podemos considerar que o Manual de Instruções do Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP) alcançou sua validade de

conteúdo, bem como sua equivalência de itens e equivalência semântica, como propostas por HERDMAN, FOX-RUSHBY e BADIA (1998).

É válido citar que como o instrumento original está disponível no idioma inglês, a equivalência de itens fez-se necessária por se constituir na análise da conveniência de cada item traduzido, levando em conta as diferenças culturais entre os países de cada idioma. Por sua vez, a equivalência semântica constitui-se na análise considerando o entendimento e o sentido de interpretação das sentenças e enunciados e as adaptações culturais que sejam necessárias ser aplicadas. Algumas alterações foram feitas e aprovadas pelos juízes.

Para pesquisas futuras, sugere-se uma verificação acerca da confiabilidade do Manual de Instruções, bem como sua utilização na prática, buscando analisar suas potencialidades e aplicações com profissionais musicoterapeutas.

Portanto, conclui-se que um Manual de Instruções do IMTAP pode trazer benefícios para a aplicação brasileira do instrumento, que já é altamente divulgado e adotado nas práticas musicoterapêuticas do país. Vale citar que não foi encontrado nenhum tipo de trabalho neste sentido sendo conduzido no idioma português, inglês, espanhol, italiano e alemão.

Referências

ALEXANDRE, N. M. C.; COLUCI, M. Z. O. Validade de conteúdo nos processos de construção e adaptação de instrumentos de medidas. **Ciencia & saude coletiva**, v. 16, p. 3061-3068, 2011. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1413-81232011000800006>>. Acesso em: 16 jun. 2024.

AMOR, R. F.; RODRIGUES, I. O.; DOS SANTOS, R. O. R.; ALLI, R. D. C. P.; MILANI, C.; VAGENAS, D. F. A Influência da Atividade Musical em pessoas com Paralisia Cerebral no Município de Santana de Parnaíba. **Revista InCantare**. 2017. Disponível em: <<https://periodicos.unespar.edu.br/index.php/incantare/article/view/1964>>. Acesso em: 18 mai. 2024.

ANDRÉ, A. M. B. **Tradução e validação da Escala Nordoff Robbins de Comunicabilidade Musical**. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte. 2017. Dissertação apresentada para a obtenção do grau de mestre em Sonologia na Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Belo Horizonte, MG. 2017. Disponível em: <<https://encurtador.com.br/nHUtX>>. Acesso em: 18 fev. 2024.

ANDRÉ, A. M. B. **Tradução e validação das escalas Nordoff Robbins: “Relação criança terapeuta na experiência musical coativa” e “Musicabilidade: formas de atividade, estágios e qualidades de engajamento”**. Belo Horizonte. 2021. Tese apresentada para a

obtenção do grau de doutorado em Sonologia na Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Belo Horizonte, MG. 2021. Disponível em: <<https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/38310/1/tese%20doutorado%20Aline%20Andre.pdf>>. Acesso em: 18 fev. 2024.

ARAUJO, G. A. D. **Os efeitos da musicoterapia na memória não declarativa de crianças com síndrome do álcool fetal e com síndrome de Williams**. Porto Alegre, 2015. 113f. Tese em Saúde da Criança e do Adolescente. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS. 2015. Disponível em: <<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/129689>>. Acesso em: 16 mai. 2024.

BERRY, J. W.; POORTINGA, Y. H.; SEGALL, M. H.; DASEN, P. R. Cross-cultural psychology: Research and applications. **Cambridge University Press**. 1992. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511974274>>. Acesso em: 11 jun. 2024.

BAXTER, H. T.; BERGHOFER, J. A.; MACEWAN, L.; NELSON, J.; PETERS, K.; ROBERTS, P. **The Individualized Music Therapy Assessment Profile: IMTAP**. London: Jessica Kingsley Publishers. 2007.

BORSA, J. C.; DAMÁSIO, B. F.; BANDEIRA, D. R. Adaptação e validação de instrumentos psicológicos entre culturas: algumas considerações. **Paidéia (Ribeirão Preto)**, v. 22, p. 423-432, 2012. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0103-863X2012000300014>>. Acesso em: 02 jun. 2024.

CASSEPP-BORGES, V.; BALBINOTTI, M. A. A.; TEODORO, M. L. M. Tradução e validação de conteúdo: uma proposta para a adaptação de instrumentos. **Instrumentação psicológica: Fundamentos e práticas**, p. 506-520, 2010. Disponível em: <<https://www.researchgate.net/publication/303284886> Tradução e validação de conteúdo Uma proposta para a adaptação de instrumentos>. Acesso em: 14 jun. 2024.

COSTA, G. H.; PIAZZETTA, C. A Aplicação da Escala Individualized Music Therapy Assessment Profile (Imtap) no trabalho da Musicoterapia para Reconhecimento da Musicalidade. In: **III Encontro Anual de Iniciação Científica da Unespar**. 2017. Disponível em: <<https://encurtador.com.br/zDJW3>>. Acesso em: 05 abr. 2024.

COVRE, J. F. **Contribuições da musicoterapia para a comunicação de crianças com alterações da linguagem**. Goiânia, 2015. 152f. Dissertação em Música. Universidade Federal de Goiás. Goiânia, GO. 2015. Disponível em: <https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFMG-2_41c0372d1ba17b723cfd686e791b577c>. Acesso em: 26 abr. 2024.

FORTES, C. P. D. D.; ARAÚJO, A. P. Q. C. Check list para tradução e Adaptação Transcultural de questionários em saúde. **Cadernos Saúde Coletiva**, v. 27, p. 202-209, 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1414-462X201900020002>>. Acesso em: 05 jun. 2024.

FREIRE, M. H. **Estudos de Musicoterapia improvisacional musicocentrada e desenvolvimento musical de crianças com autismo**. Belo Horizonte, 2019. Tese apresentada ao Programa de Pós Graduação em Educação Musical da Escola de Música da

Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, MG. 2019. Disponível em: <<https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/32250>>. Acesso em: 06 mai. 2024.

FREITAS, M. R.; FREIRE, M. H.; PINHEIRO, Y. G.; CORDEIRO, V. D.; GUIMARÃES, C. P.; LOPES, S. S. S.; TEIXEIRA, A. P. R. Estudo de caso: Musicoterapia nos cuidados paliativos prolongados em assistência domiciliar. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 2, n. 4, p. 3244-3250. 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.34119/bjhrv2n4-088>>. Acesso em: 27 mar. 2024.

HERDMAN, M.; FOX-RUSHBY, J.; BADIA, X. A model of equivalence in the cultural adaptation of HRQoL instruments: the universalist approach. **Quality of life Research**, v. 7, n. 4, p. 323-335, 1998. Disponível em: <<https://link.springer.com/article/10.1023/A:1024985930536>>. Acesso em: 11 fev. 2024.

JÚLIO, P. J. D. **Musicoterapia e demência: intervenção musicoterapêutica em idosos institucionalizados**. Lisboa, 2018. Dissertação apresentada ao Instituto de Psicologia e Ciências da Educação da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Lusíada de Lisboa. Lisboa. 2018. Disponível em: <https://www.oasisbr.ibict.br/vufind/Record/RCAP_60b548b04bc29d6e87cf7f52097731f8>. Acesso em: 02 abr. 2024.

LYNN, M. R. Determination and quantification of content validity. **Nurs Res.** 35(6):382-385. 1986. Disponível em: <<https://encurtador.com.br/wxCZ7>>. Acesso em: 21 mai. 2024.

MONTICELI, A. **Análise para o domínio “Cognição” do Protocolo Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP)**. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia: Cognição e Comportamento da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais como requisito para a obtenção do grau de Mestre em Psicologia. Belo Horizonte, MG. 2020. Disponível em: <<https://encurtador.com.br/hkW24>>. Acesso em: 18 mai. 2024.

MONTICELI, A.; LOUREIRO, C. M. V. Manual de Instruções do Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP). In: **8º Nas Nuvens? Congresso de Música, 2022. 8º Nas Nuvens? Congresso de Música: Anais (2022)**, v. 01. 2022. Disponível em: <<https://musica.ufmg.br/nasnuvens/wp-content/uploads/sites/5/2022/12/44-Manual-de-Instrucoes-do-Individualized-Music-Therapy-Assessment-Profile-IMTAP.pdf>>. Acesso em: 05 jun. 2024.

_____. Manual de Instruções do Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP). **Diversidade cultural: Inovação e ruptura nas experiências de arte e cultura 2**. 1ed.: Atena Editora, v. 1, p. 97-106. 2023a. Disponível em: <<https://www.atenaeditora.com.br/catalogo/post/manual-de-instrucoes-do-individualized-music-therapy-assessment-proile-imtap>>. Acesso em: 05 jun. 2024.

_____. Manual de Instruções de Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP). In: Resiane Paula da Silveira. (Org.). **Música: Originalidades e Cultura - Volume 1**. 1ed. Belo Horizonte: Editora Uniesmero, v. 1, p. 54-65. 2023b. Disponível em:

<<https://drive.google.com/file/d/1Pv2qL10c-Tbn4r5qakkmpJvlWo4V8E9l/view>>.

Acesso em: 05 jun. 2024.

NUNES, M.; LOUREIRO, C. M. V.; LOUREIRO, M. A.; et al. Tradução e validação de conteúdo de uma bateria de testes para avaliação de Amusia. **Avaliação Psicológica**, v. 9, n. 2, p. 211-232, 2010. Disponível em:

<<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5115177>>. Acesso em: 23 mar. 2024.

PAGE, M. J.; MCKENZIE, J. E.; BOSSUYT, P. M.; BOUTRON, I.; HOFFMANN, T. C.; MULROW, C. D.; et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ** 2021; 372: n71. 2020. Disponível em: <<https://www.prisma-statement.org/prisma-2020-flow-diagram>>. Acesso em: 24 set. 2024.

PISMEL, M. C. G.; PIAZZETTA, C. M. Aplicação da tabela IMTAP para avaliação da musicalidade e da habilidade emocional de crianças com o espectro do autismo considerando a interação musical. **Revista Brasileira de Musicoterapia** - Ano XIX - ED. ESPECIAL, p. 233-237. 2017. Disponível em:

<<https://www.musicoterapia.revistademusicoterapia.mus.br/index.php/rbmt/article/download/193/172>>. Acesso em: 06 mai. 2024.

RODRIGUES, I. O. **Musicoterapia nos aspectos imunológicos, sensoriais, perceptivos, comunicacionais, emocionais, sociais e musicais de crianças com implante coclear: um estudo antes e depois**. Tese em Saúde da Criança e do Adolescente. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS. 2019. Disponível em: <<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/205868>>. Acesso em: 12 mai. 2024.

SILVA, A. M. **Tradução para o Português Brasileiro e Validação da Escala Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP) Para Uso no Brasil**. Porto Alegre. 2012. Dissertação para obtenção do título de Mestre do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS. 2012. Disponível em: <<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/61729>>. Acesso em: 26 jan. 2024.

_____. **Reprodutibilidade e validade discriminante dos domínios social e de comunicação expressiva da escala Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP) aplicada a crianças e adolescentes com transtornos do espectro do autismo e com desenvolvimento típico**. Porto Alegre. 2012. Tese para obtenção do título de Doutor do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS. 2017. Disponível em: <<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/179028>>. Acesso em: 26 jan. 2024.

SILVA, M. N. **Adaptação, validação e normatização de uma bateria de testes para avaliação de amusia em adolescentes de Belo Horizonte**. Belo Horizonte. 2010. Dissertação em Psicologia. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, MG. 2010. Disponível em: <<https://encurtador.com.br/XIr0o>>. Acesso em: 02 ago. 2024.

SIRECI, S. G. **The construct of content validity**. Soc Indic Res. 45:83-117. 1998.

TOMASELLI, T. J.; PIAZZETTA, C. M. Musicalidade e comunicação expressiva em musicoterapia, como estratégias para conhecer o espaço sonoro musical comunicacional de crianças com TEA. **Brazilian Journal of Music Therapy**, [S. l.], n. Especial, 2017. Disponível em: <<https://musicoterapia.revistademusicoterapia.mus.br/index.php/rbmt/article/view/187>>. Acesso em: 20 mai. 2024.

WEEKS, A.; SWERISSEN, H.; BELFRAGE, J. Issues, challenges, and solutions in translating study instruments. **Evaluation review**, v. 31, n. 2, p. 153-165, 2007. Disponível em: <<https://psycnet.apa.org/doi/10.1177/0193841X06294184>>. Acesso em: 30 mai. 2024.